

Software-Anforderungen der Datendomäne Collections an die Federated Content Search (FCS)

Milestone C5.1

Version	1.0
Redaktion	21.06.2023
Redaktionsteam	Florian Barth, Philippe Genêt, Erik Körner, Daniel Kurzawe, Timm Lehmborg, Oliver Schonefeld
Projekt	Text+ - Sprach- und textbasierte Forschungsdateninfrastruktur
Bezeichnung	Milestone C5.1: Software Requirements for collections-specific aspects of the Federated Content Search
Förderung	DFG Förderkennzeichen 460033370
Projektlaufzeit	01.10.2021 bis 30.09.2026

Inhalt

Inhalt

1. Überblick

a. Federated Content Search (FCS)

b. Task Area Collections

2. Use-Cases

a. Use-Case: Suche auf Annotations-Layern

b. Use-Case: Indizierung spezifischer Austauschformate

c. Use-Case: Suche über rechtebewehrte Objekte

d. Use-Case: Einschränkung/Filterung der Suche

e. Use-Case: Endpunktkonfiguration für lokale Suche

f. Use Case: Globales Ranking der Suchergebnisse

g. Use Case: Test von Endpunkt-Implementierung

h. Use Case: Verzeichnis zu Endpunkten und Beispiel-Implementierung

3. Zusammenfassung der Anforderungen

Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Konsortiums Text+ im Kontext der Arbeit des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. verfasst. NFDI wird von der Bundesrepublik Deutschland und den 16 Bundesländern finanziert, und das Konsortium Text+ wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 460033370. Die Autor:innen bedanken sich für die Förderung sowie Unterstützung. Ein Dank geht außerdem an alle Einrichtungen und Akteur:innen, die sich für den Verein und dessen Ziele engagieren.

This document was created in the context of the work of the association German National Research Data Infrastructure (NFDI) e.V. NFDI is financed by the Federal Republic of Germany and the 16 federal states, and the consortium Text+ is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) - project number 460033370. The authors would like to thank for the funding and support. Furthermore, thanks also include all institutions and actors who are committed to the association and its goals.

1. Überblick

a. Federated Content Search (FCS)

Die *Federated Content Search (FCS)* ist eine Suchinfrastruktur und Spezifikation. Sie setzt u.a. auf Standards der Library of Congress und ist erweiterbar. Die FCS definiert die Kommunikation zwischen Clienten und Endpunkten über gemeinsame Protokolle, Anfragesprachen (CQL, FCS-QL) sowie Datenformate für Rückgaben. Eine wichtige Implementierung ist die CLARIN FCS, bei der ein zentrales Suchportal (Aggregator) mit verteilten Endpunkten kommuniziert. Die Ergebnisse der FCS werden aggregiert für Nutzende in einem Webportal angezeigt¹. Die Endpunkte stellen dabei die *Übersetzung der Anfrage* vom Aggregator an die lokalen Suchmaschinen und die *Konvertierung proprietärer Datenformate* von Ergebnissen in generische FCS-Datenstrukturen sicher.

Die FCS erlaubt eine verteilte Suche über eine zentrale Schnittstelle², bei der die Kontrolle über die Daten (Umfang, Zugang) und Umsetzung der Suche (Ranking etc.) bei den Endpunkten bzw. Datenzentren liegt. Der Entwicklungsaufwand für den Endpunkt und die Kompetenz dazu (d.h. wie die eigenen Daten konkret durchsucht und gerankt werden können) liegt bei dem Endpunktanbieter (Datenzentrum).

Um an der FCS teilzunehmen, d.h. eigene Daten durchsuchbar zu machen, existieren eine Reihe von Bibliotheken und Referenzimplementierungen, die den Einstieg erleichtern³. Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch, dass eine Möglichkeit für die Suche auf den eigenen Daten existiert, die dann in den Endpunkt integriert werden kann⁴. Das kann auf der einen Seite eine komplette Integration in den Endpunkt sein oder aber eine Übersetzung von Anfrage-Query und Ergebnisformat über z.B. REST-Schnittstellen zur Suchmaschine.

Text+ betreibt eine eigene Version des *Aggregators*, der bereits Anpassungen für Lexikalische Ressourcen integriert, darunter eine eigene Anfragesprache (LexCQL) und angepasste Ergebnisformate.

b. Task Area Collections

An der Task Area Collections sind 19 Institutionen beteiligt, die umfangreiche Sammlungen sprach- und textbasierter Daten in Text+ einbringen. Es handelt sich dabei um Sammlungen geschriebener, gesprochener oder gebärdeter Sprache und Texte sowie sprach- und textbezogene Experimental- oder Messdaten, die auf Grundlage wissenschaftlicher Kriterien gesammelt wurden. Dazu gehören: Textsammlungen (z.B. von literarischen Texten, Sachtexten, Zeitungs- und Zeitschriftentexten, Interviews, Inschriften, Handschriften, Drucken), mono- und multimodale Aufnahmen z.B. von spontaner und formaler Sprache (z.B. von Reden, Dialogen, Nachrichten, Interviews, Interaktion im Alltag), Sensordaten (z.B. EEG, Eyetracking, Artikulographie), Befragungen, Reaktionszeiten etc.

¹ vgl. Anforderung aus user story [Building Collections for Literary Scholars](#)

² vgl. Anforderung aus user story [So close and yet so far – 19th century library registration versus 21st century digital research. Appeal for equal opportunity in research](#)

³ vgl. Anforderung aus user story [Platform for annotated Corpus Data for theoretical hypothesis-driven research](#)

⁴ vgl. Anforderung aus user story [Reference Corpus Middle Low German/Low Rhenish \(1200-1650\) \(ReN\)](#)

Die Heterogenität der Sammlungen spiegelt sich in den Daten wider: Die Texte, Ton-, Bild- oder Bewegtbildaufnahmen sowie zahlreiche andere Daten liegen samt ihrer jeweiligen Metadaten in verschiedensten Formaten vor. Der Grad der Erschließung und Annotation variiert von Institution zu Institution und von Sammlung zu Sammlung. Ebenso bestehen unterschiedliche Stufen der Zugänglichkeit – frei verfügbare, gemeinfreie Inhalte stehen neben Dokumenten, die nur nachweislich akademischem Publikum zugänglich gemacht werden können; urheberrechtlich geschütztes Material ist genauso darunter wie Bestände, die (auch digital) nur in bestimmten Lesesälen einsehbar sind.

Die föderierte Inhaltssuche muss daher – wie auch die Registry, das Nachweissystem für Sammlungen, Editionen und lexikalische Ressourcen in Text+ – im Hinblick auf die Datendomäne Collections die Spezifika der jeweiligen Datenbestände⁵ berücksichtigen können. Wichtig ist, dass eingeschränkt zugängliche Ressourcen nicht von der Suche ausgeschlossen werden. Vielmehr sollte die Darstellung der Suchergebnisse so flexibel sein, dass sie neben der einfachen Ausgabe von Treffern (etwa als *keyword in context*) auch solche Hits anzeigt, die nicht direkt ausgespielt werden können. Hier sollte die Möglichkeit bestehen, Metadaten sowie die jeweiligen Zugangsinformationen anzuzeigen.

Darüber hinaus wäre wünschenswert, dass Nutzende ihre Suchanfrage in der FCS vorab einschränken können, indem sie etwa Bestände bestimmter Institutionen ausschließen (bzw. einzeln anwählen) oder nur bestimmte Datenformate selektieren können. Die Registry bietet hierfür Metadaten, die als Suchfacetten dienen können. Eine kombinierte Suche aus Registry (auf Sammlungsebene) und FCS (auf Objektebene) ist also erforderlich.

Um die Anforderungen der Datendomäne Collections an die FCS – und damit untrennbar verbunden auch an die Registry – zu illustrieren, werden im Folgenden einige konkrete Use-Cases beschrieben, von den sich jeweils bestimmte Bedarfe ableiten lassen.

2. Use-Cases

a. Use-Case: Suche auf Annotations-Layern

Die FCS sollte eine Suche über textinterne Auszeichnungen ermöglichen, um spezifische Textstrukturen übergreifend zu identifizieren. Derartige Textmerkmale können typische Auszeichnungen (z.B. Named Entities, Paragraphs, etc.) darstellen, die in Community-üblichen Formaten wie TEI vorliegen. Weiterhin kann es sich um individuelle Annotationen handeln, die in den jeweiligen Fachbereichen generiert werden (z.B. aus dem Bereich der *Computational Literary Studies*, wo komplexe narrative Phänomene annotiert werden). Bei Letzteren kommen insbesondere Stand-Off-Austauschformate zum Einsatz (vgl. Use-Case: Indizierung spezifischer Austauschformate). Auf diese Weise können inhaltliche Merkmale der Texte und Sammlungen identifiziert werden, die in den Metadaten selbst nicht repräsentiert sind. Nutzenden wird es damit ermöglicht, fachspezifische Suchen über Textinhalte durchzuführen. Die Annotations-Layer sollten dynamisch erweiterbar sein, sodass neue Community-Entwicklungen leicht in den existierenden Workflow integrierbar sind.

⁵ vgl. Anforderung aus user story [NINNY data set \(English phoneme confusion data\)](#)

Bewertung:

- Die FCS erlaubt die Inhaltssuche, im einfachsten Fall die Volltextsuche, oder komplexer mit der Advanced Search, die die Suche auf Annotations-Layern erlaubt. In der Spezifikation sind die Layer „Text“, „Lemma“ und „POS“ sowie Normalisierungen definiert. Die Suche für TEI-Strukturen wäre möglich durch entsprechende Abbildung der TEI-Merkmale in eine flache Layer-Struktur, die parallel zum eigentlichen Text liegt. D.h. für jedes Wort (Zeichen, Satz, ...) im Volltext kann/muss angegeben sein, ob das entsprechende TEI-Merkmal existiert. Eine Anpassung am Aggregator (Suchportal) zur Nutzung dieser neuen Layer ist notwendig.

b. Use-Case: Indizierung spezifischer Austauschformate

Die Indizierung von spezifischen Austauschformaten ist eine zentrale Anforderung für die FCS, um die Suche auf unterschiedlichen Annotations-Layern zu ermöglichen (vgl. Use-Case: Suche auf Annotations-Layern). Bisherige Auszeichnungen wurden in Inline-Formaten (insbesondere TEI) vorgenommen, das in der Community vielfach zum Einsatz kommt. Im Rahmen der Anreicherung der Collections-Ressourcen mit zusätzlichen Annotations-Layern werden auch Stand-Off-Formate aus dem Bereich der maschinellen Sprachverarbeitung angewandt (u.a. CoNLL-U sowie CoNLL-U Plus, TCF).

Bewertung:

- Es sind Möglichkeiten für die FCS-Umsetzung gegeben über
 - das Data Modelling Environment, das eine integrierte FCS-Schnittstelle besitzen soll. Ein entsprechendes Mapping von eigenen Formaten ist notwendig.
 - die NoSketchEngine: Kontext, jedoch nur FCS 1.0; z.B. für CoNLL,
 - die Corpus Workbench (CQP): FCS CQI-SRU-Bridge; evtl. auch CoNLL.
- Für TEI existiert momentan keine generische Möglichkeit, da das Format zu komplex ist, um eine leichte und sinnvolle Abbildung zu garantieren. Eine Möglichkeit eines Endpoint-Wrappers mit einer XQuery-basierten Datenbank ist denkbar.

c. Use-Case: Suche über rechtebewehrte Objekte

Die Suche über rechtebewehrte Objekte und die Rückgabe von Inhalten ist aufgrund der damit verbundenen Rechtsproblematik (Urheberrecht, Verwertungsrecht, Persönlichkeitsrecht etc.) eine Herausforderung für jede Form der Suche, insbesondere auch föderierter Suchen wie der FCS. In vielen Fällen ist aber bereits eine Information zur Existenz spezifischer Elemente oder Anfragen in der Art „ist vorhanden“ hilfreich, um etwa die Relevanz einschätzen zu können. Auf Grundlage solcher Informationen können dann weitere Schritte (etwa die Rechtklärung) folgen. Erforderlich ist auch eine juristische Klärung, ob und in welchem Umfang Bestandteile wie etwa Snippets (z.B. als *keyword in context*) ausgegeben werden können. Eine Möglichkeit würde sich aus der Verwendung von abgeleiteten Textformaten⁶ zur Rückgabe von Informationen bieten.

⁶ Christof Schöch, Frédéric Döhl, Achim Rettinger, Evelyn Gius, Peer Trilcke, Peter Leinen, Fotis Jannidis, Maria Hinzmann, Jörg Röpke: Abgeleitete Textformate: Text und Data Mining mit urheberrechtlich geschützten

Ebenso könnten lokale Affiliationen für die Berücksichtigung lokaler Lizenzen berücksichtigt werden.

Bewertung:

- Eine FCS Spezifikationserweiterung ist erforderlich.
- Momentan ist nur eine Erweiterung der Spezifikation in Arbeit, die ein Login der Nutzer (Suchende) am Aggregator (Suchportal) vorsieht, um den „Akademiker“-Status als Sucheigenschaft an die Endpunkte weiterzugeben, die bestimmte Ressourcen im wissenschaftlichen Kontext frei verfügbar machen können, jedoch nicht der Allgemeinheit. Ergebnis-Informationen, dass n Treffer für eine Anfrage verfügbar sind, sind realisierbar, eine Anpassung für die korrekte Interpretierung der Antwort der Endpunkte und sinnvolle Repräsentation für die Suchenden im Webportal ist erforderlich.

d. Use-Case: Einschränkung/Filterung der Suche

Eine Filterung und Einschränkung der Suche ist notwendig, um die Ergebnisse auf spezifische Objekte einzugrenzen. Die Filterung könnte eine Beschränkung auf Treffer in individuellen Ressourcen der beteiligten Institutionen beinhalten. Zudem sollte eine Auswahl anhand der Metadaten aus der Text+ Registry (z.B. Modalität, Veröffentlichungszeitraum, Vorliegen von Annotations-Layern) möglich sein. Für die einzelnen Fachdisziplinen sind derartige Instrumente von zentraler Bedeutung, da eine intuitive und selbständige Zusammenstellung von Subkorpora anhand bestimmter Metadaten eine wichtige Anforderung in vielen Forschungsprojekten ist. Die Filterung nach Teilmengen von Collections kann direkt mit anderen Aspekten der Suchfunktion verschränkt werden, z.B. der Suche auf Annotations-Layern (vgl. Use-Case: Suche auf Annotations-Layern), sodass für Nutzende die Eingrenzung ihrer Suchanfragen auf spezifische Fachgebiete und Inhalte erleichtert wird.

Bewertung:

- Eine Vorauswahl von zu durchsuchenden Ressourcen in der FCS ist möglich. Als Beispiel hier gibt es bereits die CLARIN VLO und FCS. Mit der Text+ Registry könnte eine Filterung über die Metadaten über die Ressourcen geschehen, die dann für die Inhaltssuche in der FCS weiterverwendet werden.
- Eine Erweiterung der „Generischen Suche“ ist dazu notwendig.

e. Use-Case: Endpunktkonfiguration für lokale Suche

Hilfreich wäre die Beispielkonfiguration eines Endpunktes, der, anstelle auf eine (REST-)API zuzugreifen, den HTML-Output einer lokalen Suche (sofern vorhanden) ausliest und an den Aggregator zurückgibt. Eine beispielhafte Implementierung der CLARIN-FCS simple search auf der webbasierten Suchfunktion des Hamburger Langzeitvorhabens [Formulae - Litterae - Chartae](#) ist bereits erfolgt. Dieser direkte Abgleich mit den lokalen Suchen erleichtert beispielsweise eine konsistente Referenzierung der lokalen Suchergebnisse (und deren Ranking) in der Ausgabe der FCS und einen einfachen Ansatz zum Umgang mit geschützten

Inhalten. So könnten Letztere dort z.B. als geschützt angezeigt werden und eine Referenz zur Authentifizierungsschnittstelle des Endpunkts beinhalten.

Bedingung für diesen Ansatz sind eine kontinuierliche Pflege der WebGUIs im Hinblick auf die FCS-Kompatibilität sowie „klassischer“ HTML-Output, den der Endpunkt (z.B. per XPath) auslesen kann. Problematisch sind hierbei Webseiten mit dynamischen Inhalten z.B. Ajax-basierte Implementierungen, sowie Single-Page-Application (SPA) und Progressive Web Apps (PWA) etc.

Bewertung:

- Das Auslesen von Webseiteninhalten per XQuery oder mit XPath-Ausdrücken kann als eine Art Index/Datenbank angesehen werden, für die der Endpunkt die Übersetzung in die FCS darstellt. Abhängig von den existierenden Webseiten, die auf diese Weise integriert werden sollen, lässt sich so ein Service evtl. generisch umsetzen, sodass sich der Endpunkt parametrisiert für verschiedene Webseiten nutzen ließe.
- Eine Endpunkt-Umsetzung nur für die Volltextsuche („Basic Search“) ist unter den gegebenen Voraussetzungen (klassische, statische HTML-Webseiten) gut möglich. Für die optionale strukturiertere „Advanced Search“ mit Annotationslayern lässt sich dieser Ansatz nicht empfehlen. Die Komplexität hängt sehr von der Webseite ab, jedoch wird hier die Überführung der Daten in eine „echte“ Datenbank/Indexierung empfohlen, da die Umsetzung (z.B. von der Query-Auswertung) zu komplex werden kann.

f. Use-Case: Globales Ranking der Suchergebnisse

Nutzende der FCS sollten nach Möglichkeit die Rankingkriterien der FCS nachvollziehen und im Idealfall beeinflussen können. Da zu erwarten ist, dass die Endpunkte individuelle (d.h. für die jeweiligen Ressourcen angepasste) Rankingkriterien anwenden, wäre eine mögliche und transparente Lösung, dass Nutzende eine Bündelung und Sortierung der Suchergebnisse nach Endpunkt, Datenzentrum bzw. Ressource auswählen können.

Bewertung:

- Die FCS ermöglicht momentan kein globales Ranking der Suchergebnisse. Das Ranking erfolgt pro Endpunkt und Ergebnisse werden gruppiert nach Endpunkt und Institution im Webportal (Aggregator) angezeigt. Ein Reranking im Aggregator ist denkbar, dem Nutzer sollten jedoch verschiedene Varianten angeboten werden (nach Antwortzeit, Umfang; bei mehreren Suchworten, Trefferübereinstimmung, d.h. wie unscharf/zusammenhängend Treffer sind; etc.), da die Anwendungsfälle variabel sind.
- Alternativ kann dem Nutzer eine andere Art der Visualisierung angeboten werden bei der das Ergebnisranking keine zentrale Rolle spielt. Denkbar wäre z.B. eine generelle Übersicht, welche Ressourcen (wie viele) Treffer liefern können usw.

g. Use-Case: Test von Endpunkt-Implementierung

Wünschenswert ist die Bereitstellung und Dokumentation von Mechanismen zu Validierung und Testing von Endpunkten als Unterstützung bei deren Entwicklung. Wenn der [CLARIN FCS Endpoint Tester](#) (weiter-)genutzt werden sollte, wäre die Ausgabe von detaillierteren bzw. besser interpretierbaren (Fehler-)meldungen erforderlich.

Bewertung:

- Dies ist im Rahmen von CLARIN und Text+ bereits ein Arbeitsschwerpunkt, der in der näheren Zukunft umgesetzt wird, d.h. Aktualisierung, Dokumentation und Erweiterung der Testfälle.
- Für die Task Area Lexical Resources ist eine mögliche Auswertung ähnlich zu der von der BBAW (vgl. [Prototyp der LexFCS](#)) angedacht, die sich konzeptuell auch generisch auf die Standard-FCS umsetzen ließe.
- Hier muss unterschieden werden, ob nur die Konformität zu SRU und FCS untersucht wird (wie momentan durch den CLARIN FCS Endpoint Tester), oder zusätzlich auch eine Auswertung der Funktionen des Endpoints (Mächtigkeit der Query-Auswertung usw.) das Ziel ist.

h. Use-Case: Verzeichnis zu Endpunkten und Beispiel-Implementierung

Zur Vermeidung redundanter Entwicklungsarbeiten bzw. zur Bündelung der in den Datenzentren generierten Lösungen wäre die Einrichtung eines Git-Repositorys wünschenswert. Dies würde nicht nur Entwicklenden einen erleichterten Einstieg durch die Nutzung existierender Codebases ermöglichen, sondern auch die gemeinsame Entwicklung generischer Komponenten. Eine gute Plattform hierfür bietet ggf. die Text+ Gitlab-Instanz an der GWDG.

Bewertung:

- Eine Einführung in die FCS, eine Übersicht zu verfügbaren Implementierungen und ein Entwicklerhandbuch für neue Endpunkte ist momentan in Arbeit und soll in den kommenden Wochen bereitstehen. Diese sind als lebende Dokumente anzusehen, da momentane Arbeiten an Endpunkten und Erweiterungen der Spezifikation stattfinden.
- Als zentrale Stelle für FCS-Software wird das GitLab der GWDG empfohlen. Manche Endpunkte lassen sich evtl. durch proprietäre/kritische Komponenten nicht oder nur teilweise dort veröffentlichen. Sie sollten jedoch in einer Endpunkt-Implementierungsübersicht (verantwortliche Person, OS, Programmiersprache, Datenbank, Daten, ...) geführt werden, sodass andere Text+ Partner mit ähnlichen Anforderungen leicht Kontakt aufnehmen können.

3. Zusammenfassung der Anforderungen

Die FCS muss aus Sicht der Task Area Collections in Text+ folgende Eigenschaften bzw. Features aufweisen:

- Im Hinblick auf komplexe, fachspezifische Suchoptionen, muss eine **Suche auf Annotationslayern** ermöglicht werden. Dies umfasst typische Textmerkmale (POS, Named Entities, Lemmata etc.) in etablierten Formaten (z.B. TEI) genauso wie individuelle, fachspezifische Annotationen, bei denen Stand-Off-Austauschformate (z.B.

CoNLL-U, CoNLL-U Plus, TCF) zum Einsatz kommen. Neue Community-Entwicklungen sollen kontinuierlich integrierbar sein.

- Suchtreffer in **rechtebewehrten Inhalten** sollte die FCS ausgeben können – etwa durch einen einfachen Hinweis (z.B. „ist vorhanden“) und der Angabe der ressourcenspezifischen Zugangsmöglichkeiten. Eine Einbindung von Authentifizierungsmöglichkeiten (AAI) soll die Verwendung von Nutzungslizenzen ermöglichen. Eine Rückgabe von Suchtreffern in Form abgeleiteter Textformate soll ebenfalls möglich sein.
- Ein weiteres wichtiges Feature ist die **Einschränkung bzw. Filterung der Suche**. Hier sollten z.B. Ressourcen nach den sie bereitstellenden Institutionen an- und abgewählt werden können. Metadaten aus der Registry sollen als Suchfacetten dienen. Zudem ist eine Verschränkung mit anderen Aspekten der Suchfunktion (etwa der Suche auf Annotationslayern) wünschenswert.
- Nutzende der FCS sollten die Möglichkeit haben das **Ranking der Suchergebnisse** zu beeinflussen, indem sie sie nach Endpunkten, Datenzentren, Ressourcen bündeln und sortieren können.
- Zum Themenkomplex **FCS-Endpunkte** gibt es mehrere Anforderungen:
 - Um die konsistente Referenzierung lokaler Suchergebnisse sowie deren Ranking zu erleichtern, wäre die Beispielkonfiguration eines Endpunkts hilfreich, der den HTML-Output der lokalen Suche ausliest, statt auf eine API zuzugreifen.
 - Wünschenswert wäre eine Validierungs- und Testmöglichkeit von Endpunkten ähnlich dem CLARIN FCS Endpoint Tester, jedoch mit besser interpretierbaren Rückmeldungen.
 - Ein gemeinsames Git-Repository könnte die Lösungen der Datenzentren zusammenführen und die gemeinsame Entwicklung generischer Komponenten fördern.